

Єльчанинова Т.М., Ніколаснко О.Ю.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н., доц. Т.М. Єльчанинова

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЖИВАННЯ СТРЕСУ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ FEATURES OF EXPERIENCED STRESS IN ADOLESCENT AGE

The study investigated the problem of the manifestation and experience stress in teenagers. It was determined that teenagers face an age crisis and physiological changes that are stressful. During this period, the basic coping strategies of the individual are formed. In the empirical study, methods of determining the coping behaviour of adolescents were used. It has been established that most teenagers do not have clear coping behavior. In most cases, younger teenagers choose a strategy of distraction to other situations.

Key words: *teenager, stress, coping, coping behavior, means for overcoming stress, avoidance.*

Тема стресу у підлітковому віці є викликом суспільству. Протягом багатьох років, навіть десятиліть дослідники надавали велике значення цим двом поняттям – «стрес» і «підлітковий вік». Білоус О.В. пише, що підлітковий вік є критичним, перехідним, важким (Білоус О.В., 2015). Це підтверджують мільйони батьків, які живуть поруч з підлітком. В цей період особистість проживає перехід від незрілості до зрілості, від дитинства до юності. Вікові рамки підліткового періоду знаходяться між 10/11 – 14/15 років. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я це період росту і розвитку, який триває з 10 до 19 років. В 2018 році були оприлюдненні результати дослідження журналу LANCET, в яких зазначалося, що доречно збільшити підлітковий вік до 24 років. Це зумовлено відкладанням термінів зміни основних соціальних ролей, включаючи завершення освіти, одруження та батьківство (С. Соєр, 2018). Раніше велику увагу приділяли біологічному зростанню, в т.ч. статевому дозріванню. В останні десятиліття все більше звертають увагу саме на соціальні ролі. Ці чинники були описані в різних теоріях.

З.Фрейд в своїй теорії психосексуального розвитку описував «генітальну» стадію, початок якої припадає на початок підліткового віку. Їй характерні – усвідомлення особою себе, своїх потреб та інтересів як дорослої людини. В цей час відбувається розвиток чуттєвості, сексуальні інтереси спрямовані на протилежну стать.

Критичність та кризу цього періоду можна пояснити, звернувшись до робіт Е.Еріксона. В своїй епігенетичній теорії, психолог описує 8 стадій психосоціального розвитку, які проходить особистість в своєму житті. П'ята стадія припадає на 12-18 років. В цей період дитина проживає кризу ідентичності проти ролєвої плутанини. Базова чеснота, яку розвиває в цей

час особистість – вірність. Підлітки починають перебирати та формувати свої особисті цінності, цілі, переконання. Відбувається пошук себе та своєї ідентичності. Приміряються десятки ролей, які можна взяти з собою в доросле життя. Головне питання: «хто Я?», після проживання цієї стадії, молода людина має два витка розвитку: 1) позитивний образ «Я» і 2) дифузність.

Позитивний образ «Я» формується коли є підтримка оточуючих, є прийняття однолітками, підліток бачить основні свої соціальні ролі (Erik H. Erikson., 1950).

Дифузність може виникати в випадку: «закриття» підлітка; коли його не сприймають в колективі; негативний вплив батьківського виховання; отримання психологічної травми. Під дифузною ідентичністю розуміють неясність уявленя себе, невизначеність життєвої перспективи, які призводять до бажання приєднатися до групи, залежність від чужої думки, пасивності у прийнятті рішення. У такого підлітка немає відповіді на питання – як він бачить майбутнє?, ким хоче бути?. Інколи, підлітки знають ким вони точно не хочуть бути, але свої майбутні ролі вони не бачать. З метою збереження своєї особистості від розпаду хлопці і дівчата підліткового віку співвідносять себе з героями неформальних об'єднань та компаній.

З підлітковим віком часто асоціюють поняття «криза» – відчуття невизначеності, коли старі стратегії вже не працюють та стають неефективними, і потрібний новий погляд та нова поведінка особистості (Жуматій Т., 2018). Все це обумовлює виникнення стресових реакцій. Ганс Сельє в книзі «The stress of life» писав: «...стрес є неспецифічною відповіддю організму на будь-які пред'явлені йому вимоги. З погляду стресової реакції немає значення, приємна чи неприємна ситуація, з якою ми стикнулися. Має значення лише інтенсивність потреби у перебудові чи адаптації...» (Ганс Сельє, 1956). Вже з цих двох визначень ми приходимо до висновку, що стрес супроводжує весь підлітковий вік. Деякі вчені говорять про хронічний стрес в цей період. Організм дитини постійно намагається адаптуватися до змінених умов існування.

Особливістю стресового стану підліткового періоду є те, що чинниками, які викликають стрес є зовнішні та внутрішні фактори. Розкриємо більш конкретно зовнішні фактори, до яких належать:

- стиль батьківського виховання;
- психологічна атмосфера в сім'ї (конфлікти);
- фізичний стрес (не впадає свого тіла);
- значні зміни в сім'ї (переїзди, розлучення або народження нового члена сім'ї);
- переломні етапи життя (зміна школи);
- вживання алкоголю чи наркотиків;
- вплив навколишнього середовища;

- щільний графік життя (навчання, зайняття спортом, відвідування гуртків тощо);
- травматичні події (війна, смерть близької людини, природні катаклізми);
- шкільний стрес (утома від навчання, тиск вчителів та оточуючих, страх перед опитуваннями та отриманням поганої оцінки);
- булінг;
- загибель домашнього улюбленця, тощо.

До внутрішніх факторів відносяться в більшій мірі біологічні та причини, які описував Е.Еріксон. Труднощі полягають в тому, що внутрішні стресочинники не завжди помітні, і коли вони починають викликати стрес, то може доєднатися ще й зовнішній фактор. Наприклад, у підлітка відбувається збільшення вироблення гормонів, дитина починає дратуватися адже не розуміє, що з нею відбувається. В цей період під час спілкування батьків з дитиною часто виникає роздратованість, яка може стати причиною конфліктів. Отже, до внутрішніх факторів можна віднести:

- загострення хронічної хвороби;
- невпевненість в майбутньому;
- муки від нерозділеного кохання;
- патологічні спадкові фактори;
- зміна гормонального фону;
- постійний психологічний тиск на самого себе.

Формування ендокринної системи має великий вплив на емоційну сферу підлітка. Це проявляється в стрибкоподібній поведінці, бурхливому характері школяра, підвищеній чутливості. В цей час підвищується тривожність підлітків.

Найзначнішими ознаками стресового стану у дітей підліткового віку є: низька самооцінка, підвищена збудливість, бунтарська поведінка, відмова від їжі, порушення сну, зв'язок з антисоціальними компаніями, посилення тривожності, неможливість зосередитися на одній справі, головні болі, болі в шлунку (спині, ногах), дратівливість, апатія, швидка зміна своєї думки, погіршення пам'яті, знижується або зовсім втрачається почуття гумору, з'являється тяга до куріння (алкоголю, наркотиків), агресивна поведінка, тощо.

Останні дослідження біології стресу описують критичний зв'язок між мозком і всім тілом при реагуванні на стрес. Вчені розглядають стрес як постійний процес, де тіло та мозок адаптуються до щоденних переживань, незалежно від того, називаємо ми їх стресовими чи ні (Брюс С. Мак'юен, 2020).

Вивчаючи особливості переживання стресу підлітками важливо звертати увагу на копінг-стратегії, якими користуються підлітки в своєму

житті. Копінг уособлює всі емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти, якими користується особистість при подоланні стресових ситуацій.

Для виявлення копінг-поведінки у підлітків нами було проведено дослідження з використанням методики «Діагностика копінг-поведінки в стресових ситуаціях» (С. Норман, Д.Ендлер, Д.Джеймс, М.Паркер в адаптації Т. Крюкової) та методики психологічної діагностики копінг-механізмів (Е. Неім).

В дослідженні взяли участь учні 5-6 класів м. Харкова. Загальна вибірка 60 учнів, з них 35 – дівчата, 25 – хлопці.

Методика «Діагностика копінг-поведінки в стресових ситуаціях» дає можливість визначити наступні копінг-стратегії особистості в кризових ситуаціях: проблемно-орієнтована стратегія; емоційно-орієнтована стратегія; стратегія уникнення. Методика психологічної діагностики копінг-механізмів (Е. Неім) дає можливість виділити адаптивні, неадаптивні та відносно адаптивні копінг-стратегії. Адаптивні копінг-стратегії спрямовані на вирішення та аналіз труднощів; неадаптивні – уникнення проблем, апатія, пасивна форма поведінки відносно труднощів; відносно адаптивні копінг-стратегії – конструктивність вибору цих стратегій залежить від значущості та вираженості ситуацій подолання.

На рис.1 наведені результати дослідження, які вказують на те, що більшість учнів (45 %) вибирають стратегію уникнення стресових ситуацій, а меншість (18,33 %) звертаються до емоційно-орієнтованих копінг-стратегій. При цьому треба взяти до уваги, що дівчата в більшості вибирають стратегію уникнення, тобто відволікаються на інші задачі. Хлопці вибирають копінг-стратегії, орієнтовані на вирішення проблем. Звертає на себе увагу те, що емоційне реагування на труднощі властиво цим підліткам в найменшій мірі, це показує високу раціональність сучасних підлітків.

Рис.1 Розподіл підлітків за видом копінг-стратегій.

Результати впровадження методики психологічної діагностики копінг-механізмів (Е. Heim) дозволили визначити домінуючі види підліткових стратегій поведінки в стресовій ситуації (див. табл. 1), враховуючи ступінь їх адаптивності і спрямованості. Виявлено, що в розрізі когнітивних та емоційних копінг-стратегій різниця між розподілом адаптивних та неадаптивних стратегій незначна. Це може говорити, про невизначеність підлітками своїх дій і формування деяких когнітивних процесів.

Таблиця 1

Домінуючі види підліткових стратегій поведінки в стресовій ситуації

	Когнітивні	Емоційні	Поведінкові
Адаптивні	Збереження самовладання (х) Проблемний аналіз (д)	Оптимізм (х) Протест (д)	Співпраця (х) Співпраця (д)
Відносно адаптивні	Надання сенсу (х) Відносність (д)	Емоційна розрядка (х) Емоційна розрядка (д)	Відволікання (х) Відволікання (д)
Неадаптивні	Дисимуляція (х) Покора (д) Розгубленість (д)	Придушення емоцій (х) Придушення емоцій (д)	Активне уникнення (х) Активне уникнення (д)

Примітка: (д) – дівчата; (х) – хлопці.

В ході експериментального вивчення стратегій копінг-поведінки підлітків було визначено, що значна їх частина застосовує стратегію уникнення (30%) та ігнорування проблем (43,33%). Отже дані обох методик свідчать про малу обізнаність емоціях, низький рівень розвитку емоційному інтелекту.

Також слід відмітити, що тільки 38,33% підлітків зберігають самовладання та намагаються аналізувати стресову ситуацію, що в більшій мірі характерно для хлопців (на прикладі досліджуваної вибірки).

Висновки. Результати дослідження підкреслюють думку про те, що стрес в молодшому підлітковому віці проявляється у відволіканні на інші ситуації. В більшості випадків у молодших підлітків ще не сформовано копінг-механізм, тому в різних ситуаціях підлітки можуть вибирати різні стратегії. Зіштовхуючись з проблемами підлітки тільки намагаються формувати адекватну копінг-поведінку. Це залежить від багатьох факторів: психологічного стану сім'ї; культури спілкування в школі; володіння

навичками самопомоги; рівня емоційного інтелекту; знаннями, щодо реагування в стресових ситуаціях.

Ефективність переживання стресових ситуацій в підлітковому періоді формує в особистості основу для стресостійкості та налагодженого життя в майбутньому. Тому, важливо в цей період приділити увагу знанням про емоційний інтелект, дихальним технікам, фізичним вправам та вправам заземлення, якими може швидко скористатися в будь-якій ситуації.